

Ekler / Appendix

Şekiller ve Tablolar / Figures and Tables

Şekil Başlığı ve Açıklama:

Şekil 1. Emotional vs. Numerical Outcomes (7-Day Protocol)

WHO-5 skorları yedi gün boyunca istikrarlı biçimde artarken, sayısal geri çağırım bozulması yalnızca ilk günlerde etkili olmuş, dördüncü günden itibaren kısmen geri dönmüştür.

Figure Title and Caption:

Figure 1. Emotional vs. Numerical Outcomes (7-Day Protocol)

WHO-5 scores showed a consistent increase across the seven days, while the disruption of numerical recall was effective only during the initial days, partially re-emerging from Day 4 onward.

Table 1. Emotional and Numerical Outcomes (7-Day Protocol)

Day	WHO-5 (Emotional Well-being)	Trigger Distress (SUDS)	Tension Score	Hope Score	Numerical Recall Disruption
0 (Baseline)	32	8	7	3	0
1	32	8	7	3	8
2	36	7	6	4	7
3	40	6	5	5	7
4	48	5	5	6	5
5	54	4	4	6	4
6	60	3	3	7	3
7	68	2	2	8	3

Tablo 1. Emotional and Numerical Outcomes (7-Day Protocol)

WHO-5, SUDS, gerginlik, umut ve sayısal recall bozma skorlarının günlük deęerleri sunulmaktadır. Bulgular, duygusal hedefte istikrarlı iyileşme; sayısal hedefte ise kısmi ve geçici bozma olduğunu göstermektedir.

Table 1. Emotional and Numerical Outcomes (7-Day Protocol)

Daily values of WHO-5, SUDS, tension, hope, and numerical recall disruption scores are presented. The findings indicate consistent improvement in the emotional target, whereas the numerical target showed only partial and temporary disruption.